

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПЕРНОГО ИСКУССТВА

Хасанбаева Муниса

Студентка 4 курса, отделения «Вокальное исполнительство»

Научный руководитель: Васильченко Ольга Анатольевна

кандидат педагогических наук, доцент / профессор кафедры «Вокал»

Государственного института искусств и культуры Узбекистана

orcid:0000-0002-0635-7549

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18230595>

***Аннотация:** В статье рассматриваются научно-теоретические и методологические основы оперного искусства как одного из наиболее сложных и синтетических жанров мировой художественной культуры. Анализируется место оперы в современном культурном пространстве, её социально-нравственная функция, а также исторические предпосылки формирования вокально-исполнительских традиций. Особое внимание уделяется эволюции певческого искусства, развитию вокальной техники и становлению ведущих европейских оперных школ.*

***Ключевые слова:** оперное искусство, вокальные возможности, мировые оперные школы, певческое искусство, полифонический стиль, гармония, звукообразование.*

На протяжении всей истории культуры опера выступала особой формой художественного высказывания, посредством которой становилось возможным выражение тех идей и проблем, которые в иные исторические периоды не могли быть озвучены напрямую. Не случайно Пьер Бомарше отмечал, что именно опера позволяет говорить открыто о том, о чём невозможно сказать вслух иным способом.

С момента своего возникновения на рубеже XVI–XVII веков опера как жанр неоднократно становилась предметом острых дискуссий, касающихся её жизнеспособности, художественной ценности и перспектив развития. В разные исторические эпохи отношение к опере варьировалось: представители аристократических кругов рассматривали её как элитарное искусство, тогда как широкие слои общества воспринимали оперу прежде всего как популярный сценический жанр. Уже на ранних этапах своего формирования опера переживала периоды реформирования, утраты интереса и последующего возрождения в новых формах, что свидетельствует о сложности и неоднозначности её исторического пути.

Опера представляет собой уникальный синтез различных видов искусства - музыки, вокала, драматургии, танца и изобразительного искусства. По степени эмоционального и эстетического воздействия на зрителя ей практически нет равных среди сценических жанров. В современном культурном контексте опера продолжает оставаться одним из наиболее востребованных способов художественного осмысления классического наследия. Несмотря на значительные стилевые и композиционные трансформации, произошедшие в XX веке, опера сохранила свои базовые структурные и жанровые характеристики, не претерпев радикальных изменений.

В то время как многие классические виды искусства в наше время переживают кризис или существенные метаморфозы, утрачивая первоначальный облик, оперное искусство демонстрирует устойчивость и способность к дальнейшему развитию. Для понимания причин такой устойчивости необходимо обратиться к истории жанра, проследить этапы его становления и функционирования в социально-культурной среде. Анализ исторического опыта позволяет утверждать, что опера способна сохранять высокий уровень художественного воздействия даже при трансляции через современные средства массовой коммуникации без значительных потерь смыслового и эстетического содержания.

В этом контексте опера может рассматриваться как связующее звено между классическим и современным искусством (в частности, театром и изобразительным искусством). Несмотря на устойчивый интерес исследователей к опере, следует признать, что с художественно-теоретической точки зрения её место в системе искусств и в общественном сознании всё ещё изучено недостаточно. Современное общество предъявляет к искусству новые требования, и потому анализ эволюции оперы как жанра позволяет выявить динамику трансформации роли классического искусства в условиях меняющейся культурной парадигмы.

Исторической родиной оперы считается Италия, а её эстетическим источником - эпоха Ренессанса, подарившая миру выдающиеся образцы скульптуры, живописи и литературы, а также утвердившая ценность человеческой личности. Эстетический идеал того времени основывался на обращении к античному наследию и придворной культуре, где гармония, разум и сила рассматривались как составляющие совершенства.

Певческое искусство прошло длительный эволюционный путь, вобрав в себя лучшие традиции церковного, придворного и народного исполнительства. Оно стремилось раскрыть религиозно-нравственные искания эпохи и передать многообразие внутренних состояний человека в различных жизненных ситуациях, тем самым органично соединяя музыку и театр.

В XV веке не только в Италии, но и в большинстве католических стран Европы широкое распространение получила полифоническая традиция нидерландской школы. Развитие церковной музыки выдвинуло перед исполнителями новые профессиональные требования, связанные с техникой звукообразования, дыхания, динамикой и тембровой окраской голоса.

Основатель римской полифонической школы Джованни Пьерлуиджи да Палестрина (1524–1594) отличался особой мягкостью и певучестью мелодического письма в условиях аккордового многоголосия. Представители венецианской школы - Андреа Габриели (1510–1586) и Джованни Габриели (1557–1612) - обогатили хоровую музыку контрастностью вокально-инструментального многоголосия, разнообразием тембров и динамической палитры.

Существенное влияние на развитие вокального искусства оказали придворные песенные жанры - фроттола, вилланелла, канцона, мадригал, а также танцевальная музыка. Они способствовали расширению выразительных возможностей певческого голоса и формированию яркой тембровой насыщенности. Канцона как сольная песня с инструментальным сопровождением имела народные истоки и получила развитие в творчестве флорентийца Винченцо Галилея. Не меньшей популярностью пользовался и многоголосный мадригал, отличавшийся более сложной мелодической структурой.

В XVI–XVII веках появляются труды, посвящённые вопросам певческой техники, дыхания и постановки голоса, воспитанию будущего певца. Среди них - сочинения Джозеффо Царлино, Людовико Дзаккони, Джулио Каччини, Оттавио Дуранте и Михаэля Преториуса. Эти авторы заложили основы научного подхода к вокальной педагогике, уделяя внимание акустическим, физиологическим и психологическим аспектам звукообразования.

Таким образом, вокально-педагогическая мысль опиралась на практику своего времени, формируя представления о взаимосвязи физических и духовных начал, артикуляции, дикции, свободного и естественного звучания голоса, а также исполнительской техники - пассажей, трелей и орнаментики. Особо подчёркивалась необходимость избегать избыточных украшений, искажающих смысл поэтического текста.

В XVII–XVIII веках итальянская опера и, в частности, искусство *bel canto* достигли высочайшего уровня развития, получив распространение при дворах европейских монархов и аристократии. Деятельность оперных трупп способствовала не только популяризации жанра, но и формированию национальных музыкально-театральных традиций.

Восприятие оперы всегда предполагало определённый уровень культурной и интеллектуальной подготовки слушателя. Жанр требует способности к восприятию сложных гармонических структур, эмоциональной чуткости и внутренней сосредоточенности. В этом контексте оперы Верди могут служить своеобразным вводным этапом для неподготовленного слушателя, тогда как произведения Вагнера или Шостаковича нередко требуют более глубокого эстетического опыта и подготовки.

Использованная литература:

1. Архипова И. Музыка жизни. М., 1997.
2. Вагнер Р. Избранные работы. — М., 1978.
3. Васильев А. Жанр как явление художественной культуры // Искусство в системе культуры. Л., 1985.
4. Каган М. Социальные функции искусства. Л. 1978.
5. Лосев А. Музыка как предмет логики. — М., 1927.
6. Мастера Большого театра. Сост. М. Яковлев. М., 1976.
7. Мейерхольд В. Идеология и технология в театре. // В. Э. Мейерхольд. Письма. Речи. Беседы. В 2 Ч. М., 1968.
8. Хорижий мусиқа адабиёт Б.Якубов Фарғона-2008 й.